

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Robson Luis Ferreira dos Santos, 2006751
Rafael Marcos Batista dos Santos, 2006361
Ariel Rodrigo Sanches de Seta, 1805660
Alexandre Aparecido Rodrigues, 2009260
Erick Willian Aires, 1815049
Aslan Kelvin Gama, 1705548
Alvaro Jhovaldo Lopez Ayme, 1813474
Fernando Figueiredo da Silva, 1819870

Transcorre Plus
Sistema de gestão de empresa de transporte público urbano

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<https://www.youtube.com/watch?v=ls-w7B2NjFk>

São Paulo - SP
2022

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Transcorre Plus - Sistema de gestão de empresa de transporte público urbano

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12761351>

SANTOS, Robson Luis Ferreira; SANTOS, Rafael Marcos Batista; SETA, Ariel Rodrigo Sanches; RODRIGUES, Alexandre Aparecido; AIRES, Erick Willian; GAMA, Aslan Kelvin; AYME, Alvaro Jhovaldo Lopez; SILVA, Fernando Figueiredo. **Transcorre Plus**. 10f. Relatório Técnico-Científico. Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: (Cláudia Silva). Polos (Mairiporã, Parque Veredas, Olímpia, Guarulhos, Pereiras, Iperó, Garça), 2022.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema WEB destinado ao gerenciamento de empresas de transporte público por meios rodoviários, auxiliando-os na avaliação e tomada de decisões. Desta forma, as empresas com essa ferramenta terão como avaliar diversos aspectos do seu dia a dia: atrasos, indisponibilidades, tempos de viagens, faturamento e manutenções. Com todos esses dados inseridos numa base de dados, utilizamos análise de dados para gerar gráficos e relatórios como forma de facilitar processos de tomada de decisão e dar agilidade às empresas, evitando atrasos, indisponibilidades para os passageiros e custos com veículos parados. Com esse projeto espera-se que possamos disponibilizar às empresas do ramo um software que atenda a essas necessidades.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; transporte público; gestão; web.

ABSTRACT

The objective of this work is the development of a WEB system for the management of public transport companies by road, aids in the evaluation and decision making. In this way, companies with this tool will be able to evaluate different aspects of their daily lives: delays, unavailability, travel times, billing and maintenance. With all this data inserted into a database of graphic data and reports, how to facilitate decision-making processes and give agility to companies to generate delays, unavailability for passengers and costs with stopped vehicles. With this project it is expected a software that meets their needs of this companies.

KEYWORDS: technology; public transport; management; web.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 01 – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS.....	11
FIGURA 02 – PROTÓTIPOS DAS TELAS DE LOGIN E CADASTROS.....	12
FIGURA 03 – IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAL DO CADASTRO DO USUÁRIO.....	12
FIGURA 04 – IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAL DO LOGIN DO USUÁRIO	13

LISTAS DE TABELAS

TABELA 1 - FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO UTILIZADAS NESTE PROJETO.....	13
--	-----------

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. DESENVOLVIMENTO	8
2.1 OBJETIVOS	8
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	8
2.3 Fundamentação teórica	9
2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR	11
2.5 METODOLOGIA	11
3. RESULTADOS	15
3.1 SOLUÇÃO INICIAL	15
3.2 SOLUÇÃO FINAL	15
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
4.1 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS	15
4.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS	16
4.3 EVOLUÇÃO DO TRABALHO	16
5. REFERÊNCIAS	17

1. INTRODUÇÃO

Mais de 160 milhões de brasileiros cruzam o país todos os anos por meio de ônibus, e seria correto acreditar que o processo de adquirir uma passagem, embarcar e ter a estimativa exata de quando chegará em seu destino seja algo simples e até corriqueiro. No entanto, essa não é a realidade que se encontra na maioria das empresas de transporte público.

Em um lado temos o usuário comum que encontra dificuldades de identificar quando um ônibus passará no ponto no mesmo horário, de sempre, ou se irá atrasar ou até mesmo adiantar. Tarefa esta que pode gerar desde um pequeno incômodo a um dia de trabalho perdido, uma consulta médica cancelada ou algo pior.

Do outro lado temos a empresa de ônibus que deseja fornecer um serviço de qualidade, entender como seu ônibus se comporta no dia a dia, além do simples controle de quantos usuários pegaram a linha X ou Y, gerir de forma eficiente seus veículos, mas sofrem com a falta de recurso e pessoas para fazerem este controle de forma manual.

Hoje, no entanto, a forma mais eficaz, rápida e barata de realizar muitas tarefas de controle e gestão é através do uso da tecnologia a favor de resolver um problema, seja ele gerir frotas de ônibus ou mesmo identificar quando um determinado ônibus irá chegar em seu destino. Tendo isto em vista, o desenvolvimento de um sistema que auxilie na gestão e controle da frota de ônibus é altamente viável pelos benefícios de aumentar a qualidade do serviço prestado, facilitar o gerenciamento, controlar o desempenho dos transportes, sem ter um grande aumento nas despesas da empresa.

As limitações que haviam, antes, da necessidade de um computador para receber informação ou fazer entrada de dados, hoje, muitas vezes podem ser substituídas por um smartphone ou tablet — que custam bem menos que um computador —, tornando assim o investimento, por parte das empresas de ônibus, mais barato ou até mesmo nulo.

Ao trabalharmos com o desenvolvimento web, banco de dados e nuvem, adicionamos a possibilidade de criar um sistema que pode ser acessado de qualquer dispositivo que possua conexão com a internet, assim sendo possível entregar uma solução eficiente, eficaz e de baixo custo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

O objetivo geral deste projeto visa ter maior controle sobre a frota de empresas de ônibus, obtendo maior performance sobre suas rotas e horários.

Entre os objetivos específicos estão avaliar o número geral de intercorrências, rotas, horários, paradas, manutenções preventivas e dados dos veículos.

Temos o propósito de reinventar a mobilidade, oferecendo comodidade, conveniência e facilidade através da tecnologia. Conectamos usuários, colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes em uma rede viva de informação. Além de fornecer os horários dos ônibus em tempo real, através das nossas facilidades e serviços, mudamos a forma como os cidadãos interagem com as cidades e otimizamos seu tempo para que se dediquem às pessoas e atividades que amam.

2.2. Justificativa e delimitação do problema

Entre os diversos problemas vivenciados pelos usuários, estão os atrasos nos horários, e tais atrasos implicam em problemas secundários como estresse pela incerteza do horário de chegada no local de trabalho, descontos no pagamento devido ao atraso. Desta forma utilizaremos um banco de dados e hospedagem em nuvem a fim de garantir o acesso a aplicação desenvolvida em qualquer lugar do mundo, além de garantir uma maior segurança e confiabilidade na aplicação.

O projeto ao abordar a melhoria na performance dos ônibus, visa dar aos usuários uma qualidade de vida melhor, diminuindo o estresse e permitindo que ele possa aproveitar melhor o seu tempo ao eliminar a incerteza do horário de ônibus. Ao utilizarmos tecnologia web gratuita — de fácil acesso — e documentar o processo, disponibilizando o código fonte no Github, desejamos permitir que pessoas tomem nosso projeto como base e utilizem em suas empresas, comunidades ou em estudos a fim de criarem soluções derivadas ou totalmente novas.

2.3. Fundamentação teórica

O transporte coletivo urbano em São Paulo é imprescindível à vitalidade econômica, qualidade de vida, justiça social, lazer, trabalho e eficiência das cidades modernas. Desta forma, para fundamentar a importância de profissionalizar a gestão de pequenas e médias empresas do setor, no qual uma parte substancial da população depende e suas falhas interferem diretamente na sua rotina, temos esse projeto.

Segundo o IBGE (2012), 23% dos homens e 24% das mulheres levam mais do que uma hora por dia dentro de um ônibus. E a tendência, nos próximos anos, é esse tempo aumentar, pois o crescimento das cidades refletem diretamente no tempo que as pessoas despendem com transporte.

Consideramos que o futuro pertence ao transporte público de qualidade e acessível a todos. Para que isso aconteça será necessário melhorias na qualidade dos serviços prestados pelas empresas, na realização de obras que privilegiem o transporte coletivo e o uso de carros particulares seja reduzido.

Fundamentamos o trabalho presente como uma ferramenta importante na gestão, qualidade e processos de empresas de transporte público rodoviário como um modelo adequado que permitirá às cidades reduzirem emissões de carbono na atmosfera, reduzir acidentes e congestionamentos, tempo de viagem, manutenções e proporcionar qualidade de vida aos seus cidadãos.

Por meio deste trabalho acadêmico Projeto Integrador (PI), conforme o tema solicitado “Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes. Opcionalmente, inclui análise de dados.”, desenvolvemos um software aderente a esses requisitos, com o objetivo de efetuar a gestão de empresas de transporte público rodoviário.

Um sistema de banco de dados é basicamente apenas um sistema computadorizado de manutenção de registros e, por si só, pode ser considerado como equivalente a um armário, com fichas, recipientes e coleções informáticas. Neles podemos ainda fazer inclusões, alterações, remoções e consultas. (DATE, 2004).

Javascript, chamado também simplesmente de JS, é a linguagem de programação mais popular do mercado (STACKOVERFLOW, 2020). Sua popularidade decorre do fato de ser primeiramente bastante aplicada ao front-end - a parte “visual”. Hoje ela está, através de frameworks como Node.JS, bastante popular também no back-end - a parte do código que

roda no servidor de aplicação, a qual realiza o processamento das informações de um banco de dados ou outros serviços, por exemplo (FLANAGAN, 2012).

Como o desenvolvimento de aplicações web tornou-se uma atividade complexa e, muitas vezes, repetitiva, diversas tecnologias foram criadas para auxiliar os programadores a realizarem suas atividades. Essas tecnologias são hoje conhecidas como “frameworks”. Segundo Minetto (2007), um framework é uma coleção de códigos-fonte, classes, funções, técnicas e metodologias que facilitam o desenvolvimento de novos softwares. Neste contexto, utilizaremos como framework web o VUE, lançado em Fevereiro de 2014 pelo desenvolvedor Evan You quando atuava em um dos projetos do Google Creative Labs (PICOLLO, 2020).

Para o controle de versão utilizamos o GIT oferecido pela plataforma GITHUB.

GIT é um sistema de controle de versões distribuído que possui a função de registrar quaisquer alterações feitas em arquivos - no caso, códigos-fonte - permitindo que programadores possam trabalhar em conjunto, regredir versões e verificar as mudanças que ocorreram nesses arquivos de forma simples e rápida (ROVEDA, 2021).

GITHUB é uma plataforma online que oferece um ambiente em nuvem com o GIT. Nele você pode criar repositórios e hospedar seus projetos, colaborar com outros projetos e consultar códigos de terceiros, Funciona como uma rede social, inclusive sendo útil para seleção e contratação de profissionais (ROVEDA, 2021).

2.4. Aplicação das disciplinas estudadas no Projeto Integrador

Nessa perspectiva, e por meio do trabalho acadêmico Projeto Integrador, conforme o tema central “Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, praticando controle de versão”. Está sendo desenvolvido um software que reúne os dados necessários para a gestão da empresa de ônibus.

O protótipo consiste em um website que o gestor insere informações, como tempo dos itinerários, as frequências de manutenção e limpezas dos ônibus, dados sobre renovação da frota, lotação dos ônibus por horário, entre outros.

2.5. Metodologia

Este trabalho utiliza conceitos e metodologias de Administração Financeira e Controle de Frota para propor um software de gerenciamento do controle de frota e rotas, controle de horários e controle de faturamento.

Será utilizada a linguagem de programação PHP e REACT com banco de dados MySQL.

Após coleta de informações através de artigos publicados na internet e notícias televisionadas sobre o impacto dos atrasos no transporte público coletivo, resolveu-se criar um ERP para que as empresas de transporte coletivo tenham um maior controle sobre as possíveis circunstâncias de tais atrasos.

O resultado esperado é que a empresa tenha em seu poder as informações necessárias para tomadas de decisões.

Nas nossas primeiras conversas, definimos as funcionalidades da aplicação bem como seu fluxo de informações. Para isso especificamos a modelagem do banco de dados da aplicação conforme visto na Figura 01.

Figura 01 - Modelagem do banco de dados da aplicação

O protótipo consiste em uma aplicação na qual os usuários das empresas inserem diversas informações como frequência, preços, manutenções, itinerários, entre outros. Neste projeto definimos um protótipo padrão, conforme demonstrado abaixo (Figura 02), o qual todas as telas da aplicação utilizam. Neste momento, como forma de demonstrar aos usuários a aplicação funcional com esses protótipos, implementamos as funcionalidades de cadastro de usuários (Figura 03) e Login do usuário (Figura 04).

Figura 02 - Protótipos das telas de login e de cadastro da aplicação

A imagem mostra a implementação funcional da tela de cadastro de usuário. O formulário é intitulado 'Transcorre plus' e 'Registrar conta'. Ele contém os seguintes campos e elementos:

- Um campo de texto para o nome completo, preenchido com 'Kevin Henry Thomas Aragão'.
- Um campo de texto para a data de nascimento, preenchido com '22/04/1992'.
- Um campo de texto para o e-mail, preenchido com 'kevin-aragao78@senhorasdaarte.com.br'.
- Dois campos de texto para a senha, ambos preenchidos com caracteres ocultos por pontos.
- Um botão azul com o texto 'ACESSAR' na base do formulário.

Figura 03 - Implementação funcional do protótipo da tela de cadastro do usuário

Figura 04 - Implementação funcional do protótipo da tela de login do usuário

Para o desenvolvimento da aplicação, utilizamos diversas ferramentas e conhecimentos adquiridos durante os últimos semestres. Ao avançar no projeto, notamos a necessidade de agregar outros recursos. Como forma de evitar custos e facilitar futuras implementações e correções por quaisquer outras pessoas, optamos pela utilização de ferramentas open-source com grande quantidade de documentação e suporte da comunidade conforme descritos abaixo (Tabela 01).

Controle de versão	git, github
Plataforma de frontend	react.js
Plataforma de backend	PHP
Banco de dados	MySQL
IDE para desenvolvimento	visual code

Tabela 01 - Ferramentas de desenvolvimento utilizadas neste projeto

3. RESULTADOS

3.1 Solução inicial

Na primeira apresentação da solução, apresentamos a navegabilidade e as futuras funcionalidades do sistema.

A empresa solicitou as seguintes modificações:

- Criação de dashboards, onde os gráficos referentes aos eventos fossem visualizados em uma única janela;
- Implementação dos roteiros;
- Relatórios em PDF;

3.2 Solução final

A partir do feedback coletado na etapa anterior, voltamos ao desenvolvimento das funcionalidades faltantes, bem como às correções solicitadas.

Entre os mais importantes pontos abordados pelo cliente é quanto à evolução da aplicação. A API precisa estar aberta para agregar novas implementações, novas integrações e consumo de outros frontends, como por exemplo APP Android/iPhone. Esta implementação ficará para uma negociação futura, portanto não faz parte do escopo deste projeto no momento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo conseguiu desenvolver os conhecimentos adquiridos nas aulas ao construir a solução de acordo com o elaborado, colocando em prática suas noções de desenvolvimento de softwares. E por isso o sentimento da equipe é de gratidão pela orientadora por todo incentivo e tempo dedicado à pesquisa, e também à Universidade e a todos os professores dos cursos ministrados pela qualidade do ensino.

4.1 Cumprimento dos objetivos

O objetivo da equipe foi aplicar os conhecimentos das aulas adquiridas até o momento. Tendo em vista essas metas, a equipe pode afirmar que ficou satisfeita com o cumprimento dos objetivos.

4.2 Dificuldades encontradas

A grande dificuldade para a apresentação deste trabalho é o fato do grupo ser composto por pessoas de polos de outras cidades, o que dificultou a implantação da solução final em uma empresa.

4.3 Evolução do trabalho

Algo que o grupo se atentou durante os testes da aplicação é a enorme quantidade de dados que a aplicação pode gerar, principalmente caso equipamentos como GPS nos ônibus sejam instalados para localização em tempo real. Com o advento do Big Data, um número crescente de empresas e organizações estão fazendo uso de grandes quantidades de informações para criação e desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, tomadas de decisões, gestão de cadeia de fornecimentos, campanhas de marketing e acompanhamento de fluxo de trabalho (PROVOST, F.; FAWCETT, T, 2016). Desta forma, o grupo entende que existe uma oportunidade de negócios interessante para a evolução da aplicação, com novas funcionalidades, que incorporariam mais dados à empresa, gerando também relatórios gerenciais, gráficos online, sistema de alertas e aprendizado de máquina, de forma tanto a demonstrar o passado - o que aconteceu - quanto o futuro - o que pode acontecer.

5. REFERÊNCIAS

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2010**. Síntese de Indicadores Sociais. Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

ROVEDA, Ugo. **O que é Git e GitHub, como usar e quais são as vantagens?** 2021.

Disponível em: <https://kenzie.com.br/blog/o-que-e-git/>. Acesso em: 30 out. 2021.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724**: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação . Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

DATE, C. J.. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. São Paulo: Ltc, 2004.

STACKOVERFLOW. **Most Popular Technologies**. 2020. Disponível em:

<https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#most-popular-technologies>. Acesso em: 23 maio 2022.

FLANAGAN, David. **Javascript**: o guia definitivo. 6. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2012.

PICOLLO, Lucas. **Vue JS**: o que é, como funciona e vantagens. o que é, como funciona e vantagens. 2020. Disponível em:

https://blog.geekhunter.com.br/vue-js-so-vejo-vantagens-e-voce/#O_que_e_vue_JS. Acesso em: 23 maio 2022.

MINETTO, Elton Luís. **Frameworks para desenvolvimento PHP**. 1. ed. São Paulo, 2007.